

KARYER ELEMENTLARI KONTEKXNIK TUSHUNCHALAR

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Abduraxmonov Asadbek Nurmamat o'g'li

Tel:+998 95 047 6363

E-mail: asadbekabdurahmonov231@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Komiljonov Sanjarbek Azizbek o'g'li

Tel:+998 500010172

E-mail: komiljonovsajarbek@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Eshburiyev Fayzulloh Safar o'g'li

Tel:+998 907470607

E-mail: fayzulloheshburiyev9@gmail.com

Termiz muhandislik-texnalgiya insitituti talabasi.

Ergashev Jaloliddin Hasanovich

Tel:+998971501999

E-mail:ergashevjaloliddin375@gmail.com

Annotatsiya: Yuqori pog'onaning yuqori brovkasini quyi pog'onaning quyi brovkasi bilan bog'lovchi chiziqlar orasidagi burchak γ_p ish olib boriladigan bortning qiyalik burchagi, γ_m esa ish olib borilmaydigan bortning qiyalik burchagi deyiladi bu asosiy element bolib ish boradigan va ish bormaydigan jarayonlarni korishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: bort, qiyalik, burchagi, transport, himoyalovchi, karyer,

maydonchalarga, ag'darmalar, yer shaxobchasi, zaxiralar, konni, geologik, ekspluatatsion, plan, ovalsimon, kritik.

Ish olib boriladigan bortning pog'onalarini ajratuvchi kichik ishchi maydonlarda tog' jinslari yoki foydali qazilmalarni qazib olish ishlari amlga oshiriladi. Ishchi maydon kengligi $B_{p,n}=40-80$ metr, ishchi bort qiyalik burchagi esa $\gamma_p=7-15^\circ$ ni tashkil etadi. Ish olib borilmaydigan bortni tashkil qiluvchi kichik kenglikdagi maydonchalarga: transport va himoyalovchi maydonchalarga bo'linadi. Ish olib borilmaysigan bort qiyalik burchagi $35-45^\circ$ ni tashkil etadi. Karyerning ishchi borti pastki gorizontda joyladhgan transheyani o'tish hidobiga shakllanadi.

Pog'onalarda zaxodkalarining qazib borilishi bilan birgalikda karyerning ishchi borti ham siljib boradi va karyerning chegara konturiga yaqinlashadi, so'ngra ishsiz holatga keladi. Ishchi maydon esa himoya yoki transport maydoniga aylanadi.

Transport maydonchalari ϵ_m karyerdagi ishchi maydonlarni yuza bilan bog'lovchi transport yo'llari joylashishi uchun xizmat qiladi. Transport maydonchalarining kengligi 10-25 metrni tashkil etadi.

Himoyalovchi maydonchalar ϵ_n bort turg'unligini oshirish va shamol ta'sirida pog'onalarining yemirilishi natijasida o'pirilib tushadigan tog' jinslari bo'laklarini ushlab qolish uchun xizmat qiladi. Bu maydonchalar kengligi 3-5 metrni tashkil etadi.

Odatda karyer shakli planda ovalsimon bo'ladi. Karyerning uzunligi 0,5 km dan 5 km gacha bo'ladi, ba'zan esa undan ham yuqori, kengligi esa 2-4 km ni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda karyerlarning chuqurligi bir necha o'nlab metrdan 300-450 metrgacha yetadi. Loyihalarda va istiqbolli karyerlarda texnik- iqtisodiy hisoblarda karyerlarning oxirgi chuqurligi 500-900 metrgacha yetadi.

Karyerda bo'sh tog' jinslari va foydali qazilmaning umumiy hajmi uning o'lchamlariga bog'liq va bir necha o'n mingdan yuz million metr kubgacha yetadi.

Yotiq qatlamlarni qazib olishda, foydali qazilmani qazib olgandan so'ng karyerda hosil bo'lgan maydon qazib olingan maydon deyiladi. Agar texnik

jihtadan mumkin bo'lsa, bu maydonga qoplovchi jinslarni tashish uchun qo'llaniladigan transport kommunikatsiyalarini joylashtirish uchun foydalanish mumkin.

Ochiq kon ishlari yer yuzasini va yer maydonidan foydalanishni buzilishi bilan bog'liq. Shuning uchun ochiq kon ishlarini atrof muhitga ta'sirini yo'qotish yoki kamaytirish maqsadida, qazib olish jarayonida kondan foydalangandan so'ng ag'darmalarni, qazib olingan maydonni va boshqa yer yuzasidagi buzilgan uchastkalrni, rekultivatsiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Ochiq kon ishlari natijasida qazib olingan va keraksiz bo'lgan tog' jinslari hamda nokonditdion foydali qazilma boyliklari to'planadigan joyga ag'darma deb ataladi. Agar ag'darma oldin qazib o'tilgan karyer maydonida joylashgan bo'lsa ichki ag'darma, karyer chegarasidan tashqarida joylashgan bo'lsa tashqi ag'darma deyiladi.

Konni yoki uning bir qismini bitta karyer bilan qazib olinsa, u karyer maydoni deb ataladi. Karyer maydonining plandagi va chuqurlikdagi o'lchamlarini tavsiflovchi geometrik shakl uning hajmi hisoblanadi. Uning tarkibiga karyer tashqarisiga chiqrib tashlangan qoplovchi jinslar, sanoat maydonchasi va boshqa ishlab chiqarish qurilmalari joylashgan chegara, ya'ni karyerning yer shaxobchasi kiradi.

Bir vaqtning o'zida karyer ichida qazish ishlari olib borilayotgan pog'onalar yig'indisiga karyerning ishlash zonasi deyiladi. Ishlash zonasi holatini karyerning ish olib borilayotgan ustki va ostki pog'onalari pastki gorizontal maydonchalari (aniq vaqt mobaynida) belgilari bilan aniqlanadi. Karyer kon ishlari fronti uzunligi hamma ish olib borilayotgan pog'onalar kon ishlari fronti uzunligidan iborat. Yangi pog'onani ishga tushirish uchun unga transportni kelishini ta'minlash va ish maydonchasiga mos keladigan ish frontini yaratish lozim.

Yangi pog'ona yer yuzasiga yoki tepada joylaqshgan pog'ona kon massasini tashishni amalga oshiruvchi transport kommunikatsiyasini joylashtirish uchun yangi pog'ona ochish kerak, ya'ni yer yuzasidan yoki tepada joylashgan pog'onadan pastki pog'onaga maxsus (ochivchi) kon lahimlarini o'tkazish kerak. Ko'p hollarda

bu lahimlar har xil balandlik belgilarida joylashgan punktlarni birlashtiradi (agar bitta pog'ona ochilsa, unda balandlik belgilari farqi pog'ona balandligiga teng), shuning uchun maqsadli nishablikka (i) ega. Ochuvchi lahimlar qirqimda trapetsiya yoki uchburchak kesimli ko'rinishga ega bo'ladi va muvofiq holda kapital transheya deb ataladi.

Ochilgan pog'onada boshlovchi ish frontini yaratish uchun (pog'onani qirqish) ochuvchi lahimdan trapetsiya (uchburchak) ko'ndalang kesim o'lchamlari bilan uzunligi bo'yicha ancha farq qiladigan gorizontallik lahimlarini - qirqim transheya (yarim transheya) yoki uzunligi va kengligi bir o'lchov tizimiga ega kesma chuqurlikni o'tkazish kerak.

Karyerning bosh parametrlari.

Oxirgi chuqurlik - bu qiya va tik joylashgan uyumlarni qazib olishda, karyerning ishlab chiqarish quvvati, uning maydondagi o'lchamlari, qazib olinadigankon massasi jami hajmi aniqlanadi.

Foydali qazilmalarni karyer chegarasidagi zaxiralari - qazib olish mumkin bo'lgan chegarani, karyerning qazib olish muddatini va qazish ishlari iqtisodiy natijalarini aniqlovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Har bir pog'ona (gorizont) va karyer maydoni chegarasidagi zaxiralar, konni geologik qidirish vaqtida o'rnatiladi. Undan so'ng loyixalashtirish vaqtida va ekspluatatsiya davrida, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadigan foydali qazilma konditsiyasi (me'yori) hisobga olinib karyer chegarasi aniqlanadi va qayta hisoblanadi.

.Karyerning plandagi ko'rinishi.

Qazish ishlari va qoplovchi tog' jinsi koeffitsienti.

Qazib olish ishlari - belgilangan hajmda, talab etilgan sifat bilan va minimal yo'qotishda qazib olish hamda tashish ishlarini o'z ichiga oladi. Qazib olish ishlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: foydali qazilmalrni qazish-yuklash, tashish, bir joyga to'plash yoki tushurish.

Konda qazib olish ishlarining samaradorligi - ma'dansiz tog' jinslari hajmining qazib olingan foydali qazilma birligiga nisbati bilan aniqlanadi va bu nisbat qoplovchi tog' jinsi koeffitsienti deb ataladi. Qoplanish koeffitsienti ochiq kon ishlarini miqdoriy harakterlovchi quyidagi turlarga bo'linadi.

Boshlang'ich qoplanish koeffitsienti - karyer qurilishi davrida qazib olingan ochish ishlari hajmining karyer konturidagi foydali qazilma umumiy hajmiga nisbati.

Loyihaviy qoplanish koeffitsienti - foydali qazilmalarning ishlab chiqarish tannarxini rejalashtirishda hisobga olinadi: $C_T = C_T^H + K_{\Pi} * C_T^B$

Bu shunday koeffitsientki, qachonki qoplovchi tog' jinslariga ketgan xarajatlar kon ishlarini olib borish jarayonida to'liq qoplanishi kerak.

Chegaraviy qoplanish koeffitsienti k_{cp} - qazish ishlari olib borishning rentabellik shartlaridan kelib chiqib, massivdan ag'darmalarga tashilishi mumkin bo'lgan foydali qazilmaning bir birligiga to'g'ri keluvchi qoplovchi tog' jinslari hajmi. Chegaraviy qoplanish koeffitsientini shuningdek "iqtisodiy" va "kritik" dwb ham atash mumkin. Chegaraviy qoplanish koeffitsientining qiymatidan kelib chiqib, ochiq kon ishlarini olib borish chegaralari belgilanadi.

O'rtacha qoplanish koeffitsienti k_{cp} - karyer tugal konturidagi yoki uning bir qismidagi qoplovchi tog' jinslari hajmi uning xuddi shu konturdagi foydali qazilma zaxirasiga nisbatidir.

Joriy qoplanish koeffitsienti k_T - ma'lum vaqt (oy, yil) davomida massivdan ag'darmaga siljirilgan qoplovchi tog' jinslari hajmi V_T^B ning shu vaqt davomida amalda qazib olingan foydali qazilma hajmi V_T^H ga nisbatidir:

$$k_T = V_T^B / V_T^M$$

Qatlamli qoplanish ko'effitsienti k_{cn} karyer qatlami chegarasidagi qoplovchi tog' jinsi hajmi V_{cn}^B ning shu qatlamning foydali qazilma zaxirasi V_{cn}^M ga nisbatidir:

$$k_{cn} = V_{cn}^B / V_{cn}^M$$

Ekspluatatsion qoplanish ko'effitsienti - karyerning ekspluatatsion ishlari davridagi o'rtacha qoplanish ko'effitsientidir. Ushbu ko'effitsient kon ishlarini rejalashtirish va ekpluatatsiya davri uchun zarur bo'lgan kon-transport jihozlari sonini hisoblash uchun xizmat qiladi. Ekspluatatsion qoplanish ko'effitsienti k_3 ekpluatatsiya olish jarayonida ochish ishlaridan hosil bo'lgan qoplovchi tog' jinslari hajmining shu davrda qazib olingan foydali qazilma hajmiga nisbatidir:

$$k_3 = V_{o\text{b}u\text{t}}^B * V_c^B / V_{o\text{b}u\text{t}}^M * V_c^M$$

XULOSA

Mening xulosam shundan iboratki, konlarni ochiq usulda qazib olish yer osti usuliga nisbatan ancha samarali va xavfsizdir. Konlarni ochiq usulda qazib olishda konchilik ishlari ikki qismga, ya'ni ochish ishlari (qoplovchi jinslarni qazish tashish, va joylashtirish) va qazib olish ishlari (foydali qazilma boyliklarini qazish, tashish, bir joyga to'plash yoki tushirish)ga bo'linadi. Bu ishlar ma'lum bir tartibda o'tkazilishi kerak. Har bir ish orasida xavfsizlik ishlarini ham to'g'ri taqsimlashni tashkil etish lozim. Qoplanish keffitsienti bu, konda qazib olish ishlarining samaradorligini belgilovchi kattalik bo'lib, u bir necha turlarga bo'linadi: boshlang'ich qoplanish ko'effitsienti, loyihaviy qoplanish ko'effitsienti, chegaraviy qoplanish ko'effitsienti, o'rtacha qoplanish ko'effitsienti, joriy qoplanish ko'effitsienti, qatlamli qoplanish ko'effitsienti va ekspluatatsion qoplanish ko'effitsienti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET SAYTLARI:

1. Spravochnik. Otkritaya razrabotka mestorajdeniy poleznix iskopoemix. M. "Gornoe byuro". - 1994.
2. V.S.Xoxryakov. Otkritaya razrabotka mestorajdeniy poleznix iskopoemix. M. "Nedra". - 1991.
3. http://www.elibrary.ru/menu_info.asp – ilmiy elektron kutubxona
4. <http://mggu.da.ru> – Moskva davlat konchilik universiteti
5. <http://www.mining-journal.com/mj/MJ/mj.htm> - Mining Journal
6. <http://info.uibk.ac.at/c/c8/c813> - Institute of Geotechnical and Tunnel Engineerin

